

ATUAÇÃO DE ANTÓNIO ZAMBUJO

CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS

PRÉMIO INOVAÇÃO EM CIÊNCIA E INVESTIGAÇÃO 2026

PRÉMIO INTERVENÇÃO NA COMUNIDADE 2026

PRÉMIO INOVAÇÃO EM PRÁTICA FARMACÉUTICA 2026

PRÉMIO CARREIRA 2026

APRESENTAÇÃO: CATARINA FURTADO

GALA 18 Abril 2026
Convento São Francisco
Coimbra

TECUMED PHARMATHEK REAL VIDA BIOLÓGICO basi apvc Smpfarma

MARQUES & GRILO, LDA

REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS E CAMIÕES

-MECÂNICA - TRAVAGEM - DIAGNÓSTICO
-SUSPENSÃO - SERVIÇO RÁPIDO - ENERJAGEM
- TODO TIPO DE MATRÍCULAS

Tel. | Fax: 239 945 070
Telm.: 966 320 340

E-mail: marques.grilo@hotmail.com
Cova da Várzea - SEBAL GRANDE
3150-287 CONDEIXA-A-NOVA

Campeão

DIRECTOR LINO VINHAL
www.campeaoprovincias.pt
PREÇO 1€ | 2ª SÉRIE | ANO 25 | EDIÇÃO N.º 1302 | 16 DE ABRIL DE 2026 | SEMANÁRIO À QUINTA-FEIRA
Telef. 239 497 750 | E-MAIL: campeaojornal@gmail.com

Felicitamos a Santa Casa da Misericórdia de Condeixa-a-Nova pelo seu Centenário

CRATO
GABINETE CONTABILÍSTICO DE CONDEIXA, LDA.

Urb. Quinta Nova - Av. Visconde de Alverca, 100 - A
3150-195 Condeixa-a-Nova
Tel: 239 941 191 | Tlms.: 933 307 615 - 934 494 657
crato-lda@sapo.pt

SEMANÁRIO NO PAPEL (QUINTAS-FEIRAS)... DIÁRIO ONLINE (WWW.CAMPEAOPROVINCIAS.PT)... VESPERTINO DIGITAL (DE SEGUNDA A SEXTA) | AUDIÊNCIA QUALIFICADA

PORTUGAL PERDE 2,9 MILHÕES POR DIA EM IMPOSTOS NÃO COBRADOS ÀS MULTINACIONAIS

Portugal perde, em média, 2,9 milhões de euros por dia em impostos que, segundo a Tax Justice Network, deixam de ser cobrados a multinacionais através de mecanismos de desvio de lucros para jurisdições de baixa tributação. De acordo com os dados divulgados no final de 2025, esta perda anual ascende a 1.045 milhões de euros, o equivalente a cerca de 2% da receita fiscal do País e a 101 euros por habitante. Em entrevista ao Campeão das Províncias, a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Paula Franco, mostrou reservas quanto às conclusões do estudo, afirmando não existir base para as validar, e defendeu que a análise deve enquadrar também o contributo das multinacionais para o emprego, o investimento e a especialização da economia. **PÁGINA 2**

Coimbra reformula PDM para acelerar habitação e investimento

O Executivo da Câmara de Coimbra apresentou uma proposta mais precisa para a suspensão parcial do Plano Director Municipal (PDM), após um parecer desfavorável da CCDRC. **PÁGINA 8**

Bispo de Coimbra novo líder da igreja em Portugal

Mais do que uma mudança de nome, a eleição de D. Virgílio Antunes para presidente da Conferência Episcopal Portuguesa pode marcar o início de um novo ciclo para a Igreja em Portugal. **PÁGINA 4**

UNIÃO DAS FREGUESIAS CONDEIXA-A-VELHA A-NOVA

No seu centenário, a União de Freguesias de Condeixa-A-Velha e Condeixa-A-Nova presta homenagem à Santa Casa da Misericórdia de Condeixa pelo seu papel essencial na vida da nossa comunidade.

ARTE do NATURAL

MÁRMORES E GRANITOS

CONSTRUÇÃO CIVIL
CANTARIAS | COZINHAS
CASAS DE BANHO
REVESTIMENTOS

ARTE FUNERÁRIA
CAMPAS | JAZIGOS

Zona Industrial de Condeixa, Lote 8
239 94 84 84
artedonatural@gmail.com

Três formas de habitar o mundo a partir de Coimbra na Anozero'26 **PÁGINA 10**

Bertília Simão

Presidente da União de Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas

PÁGINA 7

POLÉMICA NA CÂMARA DE COIMBRA

Vereador "à boleia" da Lusa irritou Ana Abrunhosa

A presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, pôs em causa a credibilidade do jornalista João Gaspar, da agência Lusa, após a publicação de uma notícia sobre o risco de perda de licença da Casa do Cinema. As reacções que se seguiram atingiram dimensão nacional e o "Campeão", para poder ouvir as razões das duas partes, interpelou os intervenientes na polémica. **PÁGINA 3**

Churrasqueira Rocha

☎ 231 202 357

TRAVESSA DA CHURRASQUEIRA
3050-352 MEALHADA

MODELO TERRITORIAL DE COIMBRA (III)

Governar com modelo

ADELINO GONÇALVES*

Nos dois artigos anteriores defendi que o Modelo Territorial não é um mapa e que a sua concretização depende de decisões políticas continuadas, e não apenas de um desenho técnico inicial. Isso leva-nos a uma questão decisiva: que papel tem, afinal, o Modelo Territorial na governação?

Depois de aprovado e formalmente assumido, torna-se uma referência efectiva das decisões políticas do dia-a-dia? Ou continua a existir sobretudo como documento arquivado, enquanto as decisões vão sendo tomadas caso a caso?

É aqui que se joga a diferença entre ter um Modelo Territorial... e governar com modelo.

Governar com modelo significa assumir que o PDM

não é apenas um regulamento administrativo, mas um compromisso efectivo com a transformação do território: um referencial que deve orientar escolhas concretas - onde se investe, que projectos se consideram prioritários, como se distribuem equipamentos e serviços, e que opções se tomam em matéria de usos do solo.

Em Coimbra, isso traduz-se em escolhas muito concretas: que políticas de habitação se promovem e com que modelos, como se organiza a mobilidade no conjunto da cidade - reforçando interfaces, promovendo intermodalidade e reduzindo a pressão automóvel -, ou de que forma se qualifica o espaço público e se enquadram operações urbanísticas.

Significa, sobretudo, que essas decisões não podem ser tomadas isoladamente. Devem ser coerentes entre si e reconhecíveis como parte de uma estratégia.

É neste ponto que a responsabilidade política se torna incontornável. Se o Modelo Ter-

ritorial define uma visão para o território, então é legítimo - e necessário - que os programas autárquicos expliquem o que concretizam dessa visão e de que forma o fazem. Não como um exercício formal, mas como um compromisso claro perante os cidadãos.

Essa explicitação permite algo fundamental: avaliar a coerência entre o que se propõe e o que se decide - e reforçar o papel dos instrumentos de gestão territorial como suporte efectivo da acção pública.

Sem essa ligação, o Modelo Territorial tende a perder força. Mantém-se como documento de referência, mas deixa de funcionar como critério efectivo de decisão. As políticas fragmentam-se, os investimentos dispersam-se e o território continua a transformar-se sem um rumo claro.

Num momento em que a revisão do PDM de Coimbra está em curso, esta questão ganha particular relevância. Não basta definir um bom modelo. É necessário garantir que ele

pesa, de facto, nas decisões que vão sendo tomadas.

Isso implica transparência nos critérios de decisão, continuidade na acção e capacidade de articulação entre diferentes políticas e sectores. Implica também aceitar uma exigência adicional: a coerência ao longo do tempo.

Um Modelo Territorial só cumpre a sua função se for capaz de atravessar mandatos, garantindo estabilidade nas orientações estratégicas. Isso não significa rigidez. Significa compromisso.

No fundo, a questão é simples. Um Modelo Territorial só existe verdadeiramente quando orienta decisões - quando deixa de ser apenas um documento aprovado para cumprir uma formalidade técnica e passa a ser um instrumento activo de governação. Caso contrário, o território continuará a ser governado, mas não será governado com um modelo.

(* Arquitecto e membro dos Cidadãos por Coimbra

HERNÂNI CANIÇO*

Aos a fio escrevi sobre o 25 de Abril e, como faço parte da história, como foram conquistadas a liberdade e a democracia, que hoje são subalternizadas, desvalorizadas e denegridas, por muitos daqueles que delas beneficiaram, vezes sem conta para ascensão ao poder, para ganho secundário em finanças, bens e especulação, ou para iludir, manipular e usar a sua e novas gerações de desencanto controlado.

Após 52 anos, um partido neofascista atinge um 1/4 dos eleitores, constituído por saudosistas mas do regime da ditadura, alguma escória da sociedade passando pelos pingos da chuva e por muitos cidadãos que estão desiludidos com o comportamento dos políticos tradicionais da III República, estão revoltados com os escândalos dos "tachos" e "jobs for the boys" (and girls) sem concursos, com actos encenados ou nomeação despudorada, ou estão frustrados por não passar da cepa torta da sua vida.

A juventude é literalmente massacrada pelas novas tecnologias de propaganda da ideologia chegada, pelo incentivo ao ódio por quem é diferente na atitude, na naturalidade ou na raça (sem perceber que a única raça é o ser humano), pela insídia, escárnio e maldizer se não é atraído pela "moda", pela segregação se não adere à futilidade, aos correligionários e ao seu poder.

O espírito do 25 de Abril não está mascarado, não deve ser escondido, não está em vias de extinção, não pode submeter-se a populistas e demagogos (que des Ventura...) e até a criminosos que não foram julgados (vide a morte do Padre Max e Maria de Lurdes), por mais lugares que ocupem, por força que tenham, por verborreia que destilem, por mentiras que propaguem, por ilusões que criem.

Mas o que resta do 25 de Abril? Resta a liberdade

de expressão que não conseguem apagar, o direito à palavra e à opinião, a livre circulação de pessoas e sua organização, a ausência de censura prévia e de castigo corporal por "subversão", a melhoria das condições de vida embora insuficiente, o combate à pobreza e à desigualdade, uma construção jurídica de direitos, liberdades e garantias.

Resta assim a Constituição, que os neofascistas acolitados pelo governo democrático que perdeu o norte aos direitos humanos e desistiu da social-democracia, querem deturpar na simbologia da inclusão e na condição humana da dignidade, dos valores humanistas, dos preceitos solidários e do progresso sustentável e filantrópico.

Não quero ver a chegada da extrema-direita neofascista ao poder legislativo (lembra a Assembleia Nacional), executivo (lembra os governos de Salazar a Caetano) e judicial (lembra os tribunais plenários e a PIDE).

Não quero ver alguém vil, desprezível e inescrupuloso a governar-nos, por desventura e desdita (nem como Putin ou Kim Jong-un), que tem como amigos e exemplos execráveis de vida política (Trump, J. D. Vance, Viktor Orbán, Marine Le Pen, Javier Milei e outros ditadores), que invoca 3 Salazares a ressuscitar (assassino de Humberto Delgado), que diz "que se lixe Montenegro", "é frouxo e morno" (e depois faz acordos com ele).

O povo português tem a palavra. Quer Abril e a liberdade, ou vai no canto da sereia de um oportunista, que descobriu a árvore das patacas na megalomania, e quer a ditadura, o ódio e a morte? Quer Abril e a democracia, em melhoria contínua, ou quer a rotura, como diz o desventurado "encostem-nos à parede" e "se não saírem a bem saem a mal"? Quer a justiça social (ainda não atingida), ou quer uma bancada de deputados do Chega a contas com a justiça?

Eu escolho Abril, do qual tenho saudades mil.

(* Médico

Serviço Nacional de Saúde

LUIZ VILAR *

Para um debate profundo sobre a Saúde em Portugal, sem preconceitos ou tabus ideológicos, importa referir que o mais importante é servir os portugueses que precisavam de recorrer ao SNS e, naturalmente, serem atendidos sem os atrasos que hoje se verificam.

A Constituição da República diz que o SNS é tendencialmente gratuito. Mas, como em tudo na sociedade, as adaptações têm de acompanhar a evolução dos tempos. A primeira coisa que se deveria fazer era aumentar o número de vagas para futuros médicos e depois também o número de vagas para as especialidades.

Tomada esta medida, o Poder Executivo, a Ordem dos Médicos e dos Enfermeiros e os Sindicatos do sector, em conjunto com o Poder Legislativo, definir a valorização das carreiras de uma vez por todas, com o aumento salarial que devemos reconhecer está abaixo da média europeia e muito aquém do expectável. Desta forma acabariam muitas das despesas extraordinárias como por exemplo o

pagamento a tarefeiros que até já estão organizados para usufruir de grandes vencimentos.

Importa também referir que mais de 40% dos Portugueses com algum poder financeiro já hoje têm seguros de saúde, para além de outros subsistemas, como são os casos da ADSE, SAMS, Judiciários, Polícias e outros.

Significa isto que além dos muitos milhões de euros que Portugal gasta com a Saúde, ainda há muitos outros milhões a serem gastos, mas sem que os Portugueses tenham serviços médicos e outros a tempo e horas. É uma chaga social, em que os diversos Governos, até agora, vão tentando corrigir, sem conseguir, injectando cada vez mais milhões de euros no SNS.

A saúde em qualquer parte do mundo tem muitas componentes: o acto médico, o medicamento, os cuidados primários, as urgências, as operações, os tratamentos prolongados oncológicos e outros que devem funcionar em rede, para que uma consulta em Bragança, fique desde logo registada a nível nacional.

Depois existem outros problemas, ligados ao consumo de medicamentos, aos internamentos, aos consumíveis e tantos outros. Quero com isto dizer que tem de existir uma equipa

multidisciplinar que consiga definir com o maior rigor possível o custo de cada uma destas componentes da Saúde, o que implica também considerarmos desde já que o SNS tem muito de gestão de recursos de diversa natureza.

O EXEMPLO DO SAMS

E se é verdade que a Constituição prevê uma saúde tendencialmente gratuita, também é um direito Constitucional a Habitação e a Educação. Mas sabemos que na habitação apresenta um caos completo, porque a política de que o mercado sem ser regulado tudo resolve, está à vista de todos que as rendas e o preço da habitação continua a subir acima da média europeia.

Durante a minha vida profissional tive a honra de pertencer a um Sindicato que geria um dos melhores subsistemas de Saúde; os SAMS. Tínhamos todos os valores quantificados e para o subsistema era mais barato um beneficiário utilizar os Privados com quem tínhamos convenção e em Coimbra eram todos, do que o beneficiário utilizar o SNS.

Num determinado ano tivemos um prejuízo enorme e foi aí que criámos a equipa multidisciplinar para detectar o problema. Concluímos que,

para além dos meios auxiliares de diagnóstico, face à melhoria tecnológica, o verdadeiro problema era o medicamento que tinha apresentado um aumento superior a 120%. É evidente que conseguimos chegar aos casos de polícia e volvido um ano estávamos novamente a dar lucro.

Por tudo o que atrás disse entendo que o SNS, não pode nem deve ser gerido com preconceitos ideológicos. O SNS existe para servir os cidadãos e não para querelas entre os partidos políticos. Faça-se a equipa multidisciplinar para se saber o custo de cada caso da Saúde e, de seguida, os Privados podem ser chamados. Sou também a favor de que os cidadãos com rendimentos líquidos superiores 4 mil euros/mês devem ter um seguro de saúde, devidamente ponderado e estudado.

Finalmente, as parcerias público-privadas podem existir, desde que devidamente reguladas, porque como em tudo o mercado só por si, sem regras nem limites, nada consegue resolver a não ser o aumento da discriminação social. Sim, sou a favor de uma economia de mercado regulada, o que por outras palavras se poderá dizer que só a social-democracia (socialismo democrático), consegue satisfazer a esmagadora maioria da população e promover uma maior coesão social.

(* ex-Autarca